

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Келиманова Жанар Мейрамбаевна

Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати, Казахстан.

Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые проблемы роли и места учителя в формировании личности учащихся начальных классов.

Ключевые слова: учитель начальных классов, взаимодействие с социальными партнерами, требования, профессиональная компетентность.

А

п

п

о В современное время уровень науки и техники требует предоставления каждому ученику осознанных и глубоких знаний. Поэтому основная цель образовательного процесса в школе – систематическое развитие творческого мышления учащихся, формирование научного мировоззрения и активности, используя различные педагогические методы. Если мы говорим, что страна, которая не воспитывает поколение, достойное завтрашнего дня, не имеет будущего, то труд учителей по воспитанию этого поколения – это великий труд. Поэтому начальное образование – это первый шаг непрерывного образования, сложный и ответственный период. Ребенок, впервые поступающий в школу, подобен чистому листу бумаги. От первого учителя ребенка зависит, как писать на этом чистом белом листе. От первого учителя ребенка зависит, как писать на этом чистом белом листе. Это связано с тем, что ребенка, еще не познавшего окружающее, мир, учат читать и писать, а знания и понятия формируются на первом этапе школьной жизни. С этого момента между учеником и преподавателем начинается систематическая совместная работа посредством определенных взаимоотношений. Проводя

систематическую работу, направленную на такой результат, каждый педагог должен уметь смотреть на ребенка глазами ребенка, уметь общаться с ребенком по-детски, обладать глубокими знаниями, быть увлеченным новым, никогда не уставать от работы, должен быть трудолюбивым. Если сказать, что работа учителя измеряется знаниями ученика, то сложность работы учителя заключается в умении найти путь к сердцу каждого ученика. Оно заключается в способности каждого ребенка, приходящего к нему, познавать себя, жизнь, мир, ощущать качества ответственности перед обществом через развитие своих способностей. С того момента, как ребенок поступает в школу и начинает адаптироваться к новой жизни, всестороннее развитие ребенка в творческом направлении является главным требованием сегодняшнего дня. Творчество – источник всей жизни. Достижения человечества от зарождения речи до сегодняшнего дня являются результатом творчества.

Творчество – это стремление и поиск человеком правды жизни, самопознание. Есть все основания говорить, что главной характеристикой творчества является стремление открывать новое и находить новые пути. Творческая деятельность включает в себя способность ученика увидеть проблему, создать программу собственных действий, получить новые идеи для реализации идеи. В целом, перед созданием творческого произведения учитель должен быть нравственным советчиком ученика, другом-единомышленником и наставником. Творчество и успехи ребенка всегда должны поддерживаться учителем, классным коллективом и родителями. Развитие творческой деятельности студентов, национальной культуры и духовных ценностей осуществляется преимущественно через родной язык. Родной язык – предмет, занимающий особое место в содержании преподавания в начальной школе. Родной язык тесно связан со всеми предметами, преподаваемыми в начальной школе. Духовный мир ученика обогащается через родной язык. Ребенок не только воспитывается через родной язык, но и сеет семена самого дорогого в жизни, благороднейшего добра и добродетели.

Наша задача – открыть в ученике скрытые возможности, сформировать творческую деятельность путем обучения родному языку, привести к самосознанию в жизни. При выполнении этих задач единственное, что нужно учителю, — это как можно глубже усвоить методику преподавания родного языка, используя правильные и эффективные методы. Если учитель рационально использует современные технологии организации урока, если он правильно организует эффективные методы, он обязательно укрепит сознание своих учеников и добьется определенных достижений. В младшем возрасте первый этап творчества лучше начинать через занятия и игры. Потому что игра – это главный фактор, оказывающий сильнейшее влияние на развитие ребенка. Благодаря интересу ребенка к играм, его мыслительное поле и творческое мышление питаются и развиваются. При обучении детей творчеству необходимо обучать творчеству в соответствии с возрастными особенностями ребенка, поступающего в первый класс, независимо от того, что он еще мал. Желание и умение что-то создавать можно увидеть у ребенка еще до школьного возраста. От умения учителя зависит укрепление и совершенствование способностей ребенка, приходящего в школу. В это время развитие творческих способностей реализуется в игровой деятельности. В 1 классе внимание детей неустойчиво, они отвлекаются на мелочи. Для них большая и трудная задача – спокойно посидеть до конца урока, послушать, что говорит учитель, и выполнить заданное задание. Поэтому учитель начальных классов должен уметь терпеливо находить путь к сердцу ребенка и каждое занятие проводить с различными играми и выполнением творческих задач, выполняемых посредством игр. На каждом занятии необходимо раскрывать и развивать индивидуальность и творческие способности, склонности путем повышения творческой роли ученика и обеспечения его свободы. Чтобы ребенок мог работать творчески, необходимо сначала развивать игру и научить его думать во время каждой работы. Там частое выполнение следующих заданий, которые заставляют детей думать, принесет результат.

В заключение можно сказать, что обучение развитию познавательного творчества учащихся по любому предмету начальной школы пробудит у них интерес к уроку, разовьет игру, энтузиазм. Если учитель может провести урок творчески, если он исчерпывает свои знания, если он постоянно находится в поиске, то результат от того, что он сможет окружить учеников, как мать, и передать всем тепло своего сердца, подобен садовнику, собирающему качественные плоды хорошее дерево. Сегодняшний учитель – творческий человек. Чем больше развивается учитель, тем более качественное образование он даст будущим поколениям.

Использованная литература:

1. Журнал образования за 12 лет №6 - 2007, №10-2008.
2. Журнал начальной школы 2003-2007 гг.
4. Ш. Амонашвили. В школу с шести лет. Педагогические исследования – Алматы: Рауан, 1990.
5. Б. К. Игенбаева «Уроки нравственности».